

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LAWRENCE B. DUQUE

TEACHER III

DCS- MANILA, TONDO HIGH SCHOOL, ARALING

PANLIPUNAN DEPT.

lawrenceolhenduque3@yahoo.com

“SINING AT KULTURA, SALAMIN NG PAGKILALA”

Sa mundong kaloob ng habag na Bathala
Sa Perlas ng Silangan binuhos ang biyaya
Sa inggit at pusok nitong abusong banyaga
Supling ng Inang Bayan, sinupil kinawawa.

Sa kanyon at baril pumantay ang taga
Sa marubdob na damdamin ay walang panama
Sino man naalipin, ay hindi na paaawa
Sa panulat ng bayani, bayan ay lumaya

Sa bawat pag-indak, awit at pagtula.
Sa makulay na pagpinta literaturang kay hiwaga
Sa mabulaklak na salita ng siping makata
Sinong hindi hahanga sa tunog ng harana

Sa talentong taglay ng lahing manlilikha
Sukdulan sa galing, husay na kahanga-hanga.
Saan man nayon magpunta maging sa dulo na tala
Sa galing ng Pilipino aangat sa iba.

Sining na inani, sisidlan ng tuwa
Sa diwa at damdamin, naghahari ang saya
Sa gabing may pangamba, may sisikat na pag-asa.
Sinag sa umaga, haplos ng Dakila.

Sinong di mabibighani sa taglay na ganda
Sa pitong libong isla, dinig ang kampana
Simoy ng hangin at halimuyak ng sampaguita.
Sining at kultura, salamin ng pagkilala